

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677466>

УДК 004.891.3

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ

М. Мохаммад,

магистрант, кафедры «Компьютерные системы и сети

С.Ю. Папулин,

к.т.н., доц. кафедры «Компьютерные системы и сети»,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: Траектории GPS, генерируемые движущимися объектами, предоставляют отличный ресурс для выявления закономерностей активности человека. Соответствующие исследования, основанные на траекториях GPS, включают, среди прочего, области геолокационных услуг, транспортную логистику и городские исследования. При работе с данными GPS есть много проблем и задач, чтобы использовать их в вышеупомянутых областях. Одной из таких проблем является классификация вида транспорта по данным GPS.

В этой статье рассматриваются методы классификации видов транспорта, таких как ходьба, автомобиль, автобус, поезд и др., с использованием данных о местоположении, полученных от пользователей.

Ключевые слова: классификация траекторий, логистическая регрессия, дерево решений, случайный лес, машины опорных векторов

CLASSIFICATION OF TYPES OF MOVEMENTS BASED ON GEOLOCATION DATA

M. Mohammad,

Master's student, Department of Computer Systems and Networks

S.Y. Papulin,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of the Department of

Computer Systems and Networks,

Bauman Moscow State Technical University,

Moscow

Annotation: GPS trajectories generated by moving objects provide an excellent resource for identifying patterns of human activity. Relevant research

based on GPS trajectories includes, but is not limited to, the areas of geolocation services, transport logistics, and urban research. When working with GPS data, there are many challenges and challenges to use in the aforementioned areas. One of these problems is the classification of the mode of transport according to GPS data.

This article discusses methods for classifying modes of transport, such as walking, car, bus, train, etc., using location data obtained from users.

Keywords: trajectory classification, logistic regression, decision tree, random forest, support vector machines

Знание того, какой вид транспорта используется людьми, имеет решающее значение для таких приложений, как исследования поведения во время путешествий, где исследования направлены на понимание поведения людей в поездках с целью прогнозирования моделей передвижения и оценки мер и политики, связанных с транспортом. Поведение в путешествии – это то, как люди путешествуют, куда они идут, как часто, какой вид транспорта они используют, есть ли у них цепные поездки, какой маршрут они выбирают и так далее [1, 2].

В этой статье используются упорядоченные во времени данные о местоположении, собранные с помощью модулей GPS, встроенных в сотовый телефон пользователей для того, чтобы различать виды транспорта: «Пешком», «Автобусом», «Автомобилем», «Поездом» и «Велосипедом». Траектории GPS сначала были разбиты на сегменты в зависимости от вида транспорта. Для каждого из сегментов рассчитывались средняя и максимальная скорость, среднее и максимальное ускорение, а также среднее и максимальное изменение направления движения [3, 4].

Исходя из этих особенностей, для классификации траекторий на различные виды транспорта были использованы четыре модели классификаторов: логистической регрессии, дерева решений, случайного леса и метод опорных векторов. Результаты, полученные при классификации этих сегментированных траекторий, были сопоставлены с точки зрения точности классификации, чтобы определить, какая модель классификатора дает наиболее точный результат.

Рабочий процесс состоит из четырех частей: импорт данных, предварительная обработка данных, сегментация, извлечение особенностей и классификация по видам транспорта. Архитектура предлагаемой системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 4 – Рабочий процесс классификации видов транспорта

Физические характеристики для каждой точки GPS в сегменте были извлечены в соответствии с информацией о широте, долготе и времени. Критическими характеристиками, рассматриваемыми в этой работе, являются: расстояние между последовательными точками, разница во времени между точками, скорость, ускорение и изменения направления относительно предыдущей точки [5].

На основе этих характеристик были окончательно рассчитаны уникальные характеристики для каждого сегмента, в том числе: разница во времени между отметками времени начала и окончания, общее расстояние, средняя скорость, максимальная скорость, среднее ускорение, максимальное ускорение, среднее изменение направления и максимальное изменение значений направления. внутри сегмента.

Этот последний набор сегментов с характеристиками становится входным набором данных, который используется на этапе классификации.

Для классификации вида транспорта используются следующие характеристики:

1. Средняя скорость. Скорость вычисляется на основе последовательных изменений местоположения, поскольку прямая скорость

GPS недоступна для набора данных GeoLife. Средняя скорость будет вычислена для серии точек GPS. Пусть $\{p_1, p_2, p_3, p_4, \dots, p_n\}$ будет конечным набором отчетов датчиков GPS, отправленных с мобильного устройства путешественника в пределах временного окна.

$$\text{Средняя скорость} = \sum_{i=1}^n p_i^v / n, (1)$$

где p_i^v – расчетная скорость движения в сообщенном местоположении GPS.

2. Максимальная скорость. Максимальная скорость – это максимальное значение скорости движения между каждыми двумя последовательными точками сегмента.

3. Среднее ускорение. Пусть $\{p_1, p_2, p_3, p_4, \dots, p_n\}$ будет конечным набором точек, сообщаемых GPS, представленных в пределах временного окна.

$$p_i^{acc} = \frac{(p_i^v - p_{i-1}^v)}{p_i^t - p_{i-1}^t}, \text{ для всех } 2 \leq i \leq n, (2)$$

$$\text{Среднее ускорение} = \sum_{i=1 \text{ to } n} p_i^{acceleration} / n, (3)$$

где p_i^{acc} – это ускорение движения между двумя точками GPS.

4. Максимальное ускорение. Максимальное ускорение – это максимальное ускорение между каждыми двумя последовательными точками сегмента.

5. Среднее изменение направления. Направление движения рассчитывается как направление от истинного севера. Для набора точек, о которых сообщается GPS, вычисляется среднее изменение направления.

Пусть $\{p_1, p_2, p_3, p_4, \dots, p_n\}$ представляют собой конечный набор точек, о которых сообщается GPS, представленных в пределах временного окна.

$$\text{среднее изменение направления} = \sum_{i=2}^n |p_i^h - p_{i-1}^h| / n, (4)$$

где p_i^h – направление от истинного севера, включенное в отчет датчика GPS.

6. Максимальное изменение направления. Максимальное изменение направления – это максимальное значение изменения направления между двумя последовательными точками сегмента.

Исходя из этих особенностей, для классификации траекторий на различные виды транспорта были использованы четыре модели классификаторов: логистической регрессии, дерева решений [7], случайного леса [8] и метод опорных векторов [9]. Целью данной работы является определение модели с высоким уровнем общей точности.

После связывания каждой точки траектории с ее видом транспорта на основе ее временной отметки траектории были сегментированы так, чтобы

каждый сегмент содержал только один вид транспорта. Физические характеристики, то есть расстояние между последовательными точками, разница во времени между точками, скорость, ускорение и изменения направления относительно предыдущей точки, для каждой точки GPS в сегменте были извлечены в соответствии с информацией о широте, долготе и временной отметке [6]. На основе этих характеристик были вычислены характеристики средней скорости, максимальной скорости, среднего ускорения, максимального ускорения, среднего изменения направления и максимального изменения направления для каждого сегмента траектории. Эти сегменты были экспортированы в файл CSV, который использовался в качестве входных данных для алгоритмов классификации.

Набор данных сегментов был разделен на обучающие и тестовые данные. Затем четыре классификационные модели (логистическая регрессия, дерево решений, случайный лес и метод опорных векторов) были реализованы как на обучающих, так и на тестовых данных.

Используя разделение 0,8 / 0,2, что означает, что 80 % данных было использовано для обучения классификатора и 20 % данных было использовано для тестирования классификатора.

В таблице 1 приводится сводка результатов, полученных в этой работе, и лучшие параметры для каждого классификатора, обеспечивающие наилучшую точность классификации.

Таблица 1 – Резюме результатов классификации

Классификатор	Лучшие параметры	Точность классификации
Логистическая регрессия	Regularization parameter = 0.001 Elastic net regularization = 0.8	71%
Дерево решений	Max depth = 10	77%
Случайный лес	numTrees=200 maxDepth=30 impurity='gini'	82,5%
Машина опорных векторов	-	60%

Как показано в таблице 1, было обнаружено, что модель случайного леса работала лучше, чем другие модели, с общей точностью 82,5 %, тогда как наихудшая общая точность была для машины опорных векторов 60 %.

Список литературы

- [1] Vohte W. Получение и проверка целей поездки и режимов движения для многодневных обследований путешествий на основе GPS: крупномасштабное приложение в Нидерландах. / W. Vohte, K. Maat. // Транспортные исследования, часть С - новые Технологии. – 2009. Вып. 17. 285-297 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2008.11.004>. (дата обращения: 18.03.2021).
- [2] Понимание мобильности на основе данных GPS. / Ю Чжэн, Ли Цюаньнань, Чен Юкун, Се Син, Ма Вэй-Ин. // Материалы конференции ACM по повсеместным вычислениям. – 2009. 312-321 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1145/1409635.1409677>. (дата обращения: 18.03.2021).
- [3] Изучение режима транспортировки по необработанным данным GPS для географических приложений в сети. / Ю. Чжэн, Лайк Лю, Лунхао Ван, Син Се. // Труды 17-й международной конференции по всемирной паутине. – 2008. 247-256 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1145/1367497.1367532>. (дата обращения: 18.03.2021).
- [4] Эксперименты по слежению за автомобилем с использованием RTK GPS и характеристики устойчивости соратников во взводе. / П. Ранджиткар, Т. Накацудзи, Г. Гурузингхе, Ю. Азута. // Материалы 7-й Международной конференции по применению передовых технологий в транспортном машиностроении. – 2002. 608-615 с. [Электронный ресурс]. – URL: [https://doi.org/10.1061/40632\(245\)77](https://doi.org/10.1061/40632(245)77). (дата обращения: 18.03.2021).
- [5] Мартинс А. От softmax к sparsemax: разреженная модель внимания и многокомпонентная классификация. / А. Мартинс, Р. Астудилло. // Материалы 3-й Международной конференции по машинному обучению. – 2016. Vol. 48.1614-1623 с.
- [6] GPS-траектории GeoLife: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52367>. (дата обращения: 18.03.2021).
- [7] Сафавиан С. Обзор методологии классификатора дерева решений. / С. Сафавиан, Д. Ландгребе. // IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics. – 1991. Vol. 21. 660-674 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1109/21.97458>. (дата обращения: 18.03.2021).
- [8] Лиау Э. Классификация и регрессия по randomForest. / Э. Лиау, М. Винер. // R News. – 2002. Vol. 2. 18-22 с.
- [9] Аса Бен-Гур. Руководство пользователя по машинам опорных векторов. / Бен-Гур Аса, Д. Уэстон. // Методы молекулярной биологии (Клифтон, Нью-Джерси). – 2010. Vol. 609. 223-239 с. [Электронный ресурс]. –

URL: https://doi.org/10.1007/978-1-60327-241-4_13. (дата обращения: 18.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bohte W. Obtaining and checking trip goals and driving modes for multi-day GPS-based travel surveys: a large scale application in the Netherlands. / W. Bohte, K. Maat. // *Transport Research, Part C – New Technologies*. – 2009. Issue. 17.285-297 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2008.11.004>. (date of access: 18.03.2021).

[2] Understanding mobility based on GPS data. / Yu Zheng, Li Quannan, Chen Yukong, Xie Xing, Ma. Wei-Ying. // *Proceedings of the ACM Conference on Ubiquitous Computing*. – 2009.312-321 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1145/1409635.1409677>. (date of access: 18.03.2021).

[3] Study of the transport mode on raw GPS data for geographic applications in the network. / Yu Zheng, Like Liu, Longhao Wang, Xing Xie. // *Proceedings of the 17th International Conference on the World Wide Web*. – 2008.247-256 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1145/1367497.1367532>. (date of access: 18.03.2021).

[4] Car Tracking Experiments Using RTK GPS and Platoon Stability Characteristics. / P. Ranjitkar, T. Nakatsuzi, G. Guruzinghe, Yu. Azuta. // *Materials of the 7th International Conference on the Application of Advanced Technologies in Transport Engineering*. – 2002. 608-615 p. [Electronic resource]. – URL: [https://doi.org/10.1061/40632\(245\)77](https://doi.org/10.1061/40632(245)77). (date of access: 18.03.2021).

[5] Martins A. From softmax to sparsemax: a sparse attention model and multicomponent classification. / A. Martins, R. Astudillo. // *Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning*. – 2016. Vol. 48. 1614-1623 p.

[6] GeoLife GPS trajectories: [site]. [Electronic resource]. – URL: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52367>. (date of access: 18.03.2021).

[7] Safavian S. Review of the decision tree classifier methodology. / S. Safavian, D. Landgrebe. // *IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics*. – 1991. Vol. 21.660-674 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1109/21.97458>. (date of access: 18.03.2021).

[8] Liao E. Classification and regression by randomForest. / E. Liao, M. Wiener. // *R News*. – 2002. Vol. 2. 18-22 p.

[9] Asa Ben-Hur. Support Vector Machines User's Guide. / Ben-Hur Asa, D. Weston. // *Methods of Molecular Biology (Clifton, NJ)*. – 2010. Vol. 609.223-239

p. [Electronic resource]. – URL: https://doi.org/10.1007/978-1-60327-241-4_13.
(date of access: 18.03.2021).

© М. Мохаммад, С.Ю. Папулин, 2021

Поступила в редакцию 12.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Мохаммад М., Папулин С.Ю. Классификация видов передвижений на основе геолокационных данных // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 204-211. URL: <https://ip-journal.ru/>